

Cuadro de Coyuntura de la Transición Energética - 1er Trimestre 2023

	Fuente	Unidades	2019	2020	2021	2022	2023 (1er trimestre)
1. Emisiones GEIs	MITECO/OTEA ²	MtCO2Eq	310	272	289	298	-9,4% ¹
Emisiones electricidad	MITECO/OTEA ²	MtCO2Eq	44,0	30,8	31,3	43,2	-26,1% ¹
Emisiones transporte	MITECO/OTEA ²	MtCO2Eq	91,4	73,9	85,5	92,4	+1,0% ¹
Emisiones industria	MITECO/OTEA ²	MtCO2Eq	65,5	60,5	64,7	52,8	-16,9% ¹
Emisiones residencial y servicios	MITECO/OTEA ²	MtCO2Eq	25,6	25,3	26,1	26,4	-10,7% ¹
Intensidad de emisiones	MITECO/INE/OTEA ²	tCO2Eq/M€2019	249	246	248	242	-12,9% ¹
2. Consumo energía final	EUROSTAT/OTEA ²	Mtep	81,4	72,3	78,5	77,5	-3,1% ¹
Carbón	EUROSTAT/OTEA ²	Mtep	0,37	0,34	0,35	0,41	-49,5% ¹
Derivados del petróleo	EUROSTAT/OTEA ²	Mtep	39,5	32,6	36,8	40,2	+2,4% ¹
Gas natural	EUROSTAT/OTEA ²	Mtep	14,5	13,8	14,9	10,9	-13,7% ¹
Electricidad	EUROSTAT/OTEA ²	Mtep	20,2	18,9	19,6	19,2	-2,2% ¹
Intensidad energética	EUROSTAT/INE/OTEA ²	tep/M€2019	65,4	65,4	67,4	63,1	-6,9% ¹
3. Renovables sector eléctrico							
Generación renovable	REE	% total	37,5%	44,0%	46,7%	42,2%	51,8% ⁴
Hidráulica	REE	% total	9,5%	12,2%	11,4%	6,6%	12,0% ⁴
Nueva potencia instalada	REE	GW	6,4	4,9	4,6	6,3	1,04
4. Electrificación economía	EUROSTAT/OTEA ²	% Energía final	24,7%	26,1%	24,9%	24,5%	24,0%
Matriculación vehículos eléctricos	DGT	% total	1,6%	2,9%	3,1%	4,1%	4,6%
5. Dependencia energética	EUROSTAT/OTEA ²	%	75,0%	67,9%	69,0%	74,1%	66,9%
6. Precios							
Electricidad ³	OMIE	€/MWh	47,7	34	111,9	167,5	97,5
Gas natural	MIBGAS	€/MWh	15,5	10,2	47,5	98,9	51,7
Gasolina PVP	European Oil Bulletin	€/L	1,3	1,2	1,4	1,8	1,6
Gasóleo PVP	European Oil Bulletin	€/L	1,2	1,1	1,3	1,8	1,6
CO2 EU-ETS	SENDECO2	€/tCO2	24,8	24,8	53,6	80,9	87,0

1 Los datos de 2023 se refieren al cambio porcentual con respecto al mismo periodo (T1-Primer trimestre) de 2022.

2 Los datos de 2022 y 2023 son estimaciones elaboradas en OTEA.

3 Precio medio del mercado diario.

4 En el primer trimestre de 2022, la generación renovable e hidráulica representó el 41,6% y 7,4%, respectivamente.

Figuras destacadas

Las emisiones en el primer trimestre cayeron un 9,4%...

Fig. 1. Evolución de las emisiones de GEIs en el primer trimestre 2018-2023 (base 2018T1=100)

FIGURA 2. El descenso en las emisiones está impulsado por el sector eléctrico donde las emisiones se habrían reducido un 26% con respecto al primer trimestre de 2022, volviendo a una mayor normalidad tras la situación de 2022. Desde 2018 las emisiones del sector eléctrico venían reduciéndose debido, principalmente, a la menor participación de centrales de carbón. En 2022 el mayor uso de gas, para hacer frente a la caída de la producción hidroeléctrica y el aumento de las exportaciones, hizo que las emisiones volvieran a subir. En el primer trimestre de 2023, aunque las exportaciones han vuelto a aumentar, las emisiones han sido muy inferiores a las del mismo periodo de 2022. La producción hidroeléctrica se ha recuperado con respecto a 2022, pero todavía sigue siendo inferior a la de años anteriores. La eólica también aumentó, aunque sin llegar al máximo de 2021. Los datos más positivos siguen viniendo de la solar. En el primer trimestre de 2023 volvió a aumentar su generación, cubriendo más del 10% de la generación total.

FIGURA 1. Según las estimaciones de OTEA, las emisiones de GEIs habrían caído un 9,4% en el primer trimestre de 2023 con respecto al mismo periodo de 2022. Una vez superados los efectos de la pandemia, este dato podrían indicar un cambio de tendencia y España volvería a una senda descendente. Además, esta bajada de emisiones se produce en un contexto de crecimiento económico, por lo que la caída en la intensidad de emisiones es aún mayor.

... en gran medida debido al sector eléctrico

Fig. 2. Generación e intensidad de emisiones en el sector eléctrico. Primer trimestre 2018-2023

